

Министерство образования Российской Федерации
Ивановский государственный энергетический университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ТРУДЫ ИГЭУ

Выпуск 6

*Под редакцией
доктора технических наук, профессора В.А. Шуина,
доктора технических наук, профессора М.Ш. Мисриханова,
доктора технических наук, профессора А.В. Мошкарина*

Москва
Энергоатомиздат
2003

УДК 621.311

ББК 31.37

П 42

Повышение эффективности работы энергосистем: Тр. ИГЭУ. Вып. 6 / Под ред. В.А. Шуина, М.Ш. Мисриханова, А.В. Мошкарин. – М.: Энергоатомиздат, 2003. — 560 с.

ISBN 5-283-02595-0

Редакционная коллегия:

д-р техн. наук, проф. В.Н. Нуждин, д-р техн. наук, проф. М.Ш. Мисриханов,
д-р техн. наук, проф. Б.М. Ларин, д-р техн. наук, проф. А.В. Мошкарин,
д-р техн. наук, проф. В.А. Савельев, д-р техн. наук, проф. В.А. Строев,
д-р техн. наук, проф. С.В. Тарарькин, д-р техн. наук, проф. В.А. Шуин,
д-р техн. наук, проф. А.В. Шунтов, д-р техн. наук, проф. Ю.Я. Щелькалов,
д-р техн. наук, проф. И.В. Якимец

Рецензенты:

д-р техн. наук, проф. В.А. Семенов (СО-ЦДУ ЕЭС России);
д-р техн. наук, проф. А.В. Шунтов (Информационно-вычислительный
центр Мосэнерго);
д-р техн. наук, проф. В.К. Слышалов (Ивановский государственный
энергетический университет)

Материал сборника включает разделы, посвященные вопросам расчета и моделирования установившихся режимов и переходных процессов в электроэнергетических системах и их элементах, эксплуатации и диагностики электрооборудования для электрических станций, подстанций и сетей, релейной защиты, автоматики и противоаварийного управления электроэнергетическими системами, общим проблемам и экономическим аспектам управления функционированием и развитием электроэнергетики России и регионов.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся исследованием, разработкой, проектированием и эксплуатацией электроэнергетических систем, электрических станций, подстанций и сетей, комплексов и устройств их автоматического управления.

ISBN 5-283-02595-0

© Авторы, 2003

УДК 621.3

Принцип экстремума в электрических цепях

С.И. Хмельник, канд. техн. наук

Постановка задачи. Представляет теоретический и практический интерес поиск вариационных принципов в электрических цепях произвольного состава и конфигурации, содержащей сопротивления, емкости, индуктивности, взаимоиндуктивности, источники переменного напряжения и тока. В связи с этим ниже рассматривается задача поиска функционала, у которого уравнения стационарного значения являются уравнениями электрической цепи. Для частных случаев решение такой задачи известно. Так, для цепей с сопротивлениями решение найдено еще Максвеллом [1] и сравнительно недавно распространено на цепи с диодами и трансформаторами постоянного тока [2]. Еще одно обобщение для цепей с нелинейными сопротивлениями можно найти в [3, 4]. Для цепей с емкостями и индуктивностями (но без сопротивлений) решение этой задачи также известно в [3, 5]. В [6] перечислены работы с попытками ее решения для электрических цепей общего вида и доказана их несостоятельность. Эти поиски понятны, так как отсутствие принципа экстремальности для электрических цепей кажется странным. Что касается практической стороны дела, то наличие такого принципа позволяет использовать электрические цепи переменного тока в качестве моделей задач вариационного исчисления: в виде этих цепей природа дает нам в руки простую в исполнении вычислительную машину, решающую весьма сложную математическую задачу (по неизвестному нам алгоритму). С другой стороны, рассуждения о терминах электрических цепей могут привести к развитию способов решения определенных задач вариационного исчисления. Примером аналогичного влияния теории цепей постоянного тока на теорию математического программирования может служить работа [2]. Наконец, можно использовать теорию вариационного исчисления для расчета электрических цепей. Этот подход применил автор.

Принцип экстремума для электрических цепей переменного тока сформулирован автором в [8, 9, 10]. Основная идея состоит в том, что функция тока расщепляется на две независимые компоненты. Рассматривается функционал от этих функций, для которого существует седловая точка глобального оптимума. Сумма оптимальных значений этих функ-

ций дает функцию тока в электрической цепи. Ниже обобщаются и развиваются ранее изложенные результаты, а также рассматривается вычислительный аспект применения указанного принципа.

Последовательная RCL-цепь. Рассмотрим функционал

$$F(x, y) = \int_0^T f(x, y) dt, \quad (1)$$

где

$$f(x, y) = S(x^2 - y^2) - L(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) + R(x\dot{y} - \dot{x}y) - E(x - y), \quad (2)$$

x, y – неизвестные функции времени t с непрерывными вторыми производными; E – известная функция времени t ; S, L, R – положительные числа.

Найдем необходимые условия экстремума этого функционала [7]:

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right) = 0$$

или

$$2Sx + 2L\ddot{x} + 2R\dot{y} - E = 0, \quad (3)$$

$$-2Sy - 2L\ddot{y} - 2R\dot{x} + E = 0. \quad (4)$$

Найдем еще

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}^2} = -L < 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{y}^2} = L > 0. \quad (5)$$

Следовательно, экстремаль, определенная уравнениями (3) и (4), доставляет функционалу (1) и (2) глобальный слабый максимум по функции x и глобальный слабый минимум по функции y . Уравнения (3) и (4) являются необходимыми, а уравнения (5) достаточными условиями для этого [7]. Это означает, что существуют оптимальные функции x_0 и y_0 , являющиеся решением системы дифференциальных уравнений (3) и (4) и доставляющие функционалу (1) и (2) экстремальное значение

$$F_0 = F(x_0, y_0).$$

Оптимальность функций x_0 и y_0 проявляется при сравнении значений функционала, зависящих от оптимальных и неоптимальных функций и от их производных.

Оптимальные функции удовлетворяют условию

$$x_0 = y_0, \quad (6)$$

что следует из симметрии уравнений (3) и (4) и может быть доказано строго при переходе к записи этих уравнений в операторной форме [9]. Вычитая уравнение (4) из (3), получаем

$$Sq + L\ddot{q} + R\dot{q} - E = 0, \quad (7)$$

где

$$q = x + y. \quad (8)$$

Таким образом, функционал (1) и (2) оптимизируется при таких функциях x и y , которые в сумме удовлетворяют уравнению (7). Этот функционал имеет оптимальную седловую точку, в которой выполняются условия (6), (7) и (8). Уравнение (7) является уравнением RCL-цепи, подключенной к источнику ЭДС E , где $\dot{q}$ – ток в этой цепи. Следовательно, в RCL-цепи объективно соблюдается принцип экстремума величины F , определенной по (1) и (2), а следствием этого принципа является уравнение (7). Подынтегральное выражение (2) функционала (1) имеет размерность энергии. Поэтому при интерпретации указанного принципа можно полагать, что в электрической цепи оптимизируется алгебраическая сумма электрической, магнитной, тепловой энергий и потенциальной энергии источника ЭДС.

Вычислительный алгоритм для RCL-цепи. Существование глобального оптимума позволяет воспользоваться методом градиентного спуска для расчета электрической цепи. Идея метода состоит в следующем. При данных значениях функций x и y их новые значения вычисляются по формулам

$$x_n = x - ap, \quad (9)$$

$$y_n = y + bh, \quad (10)$$

где p и h – вариации функций x и y , вычисляемые по (11) и (12); a и b – константы.

При изменении функций от x до x_n и от y до y_n функция (9) изменяется на величину

$$\Delta F = F(x_n, y_n) - F(x, y).$$

Далее имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta F}{\partial a} &= \frac{\partial F(x_n, y_n)}{\partial a} = \int_0^T \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial a} dt = \\ &= \int_0^T \left[\frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial a} + \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial \dot{x}_n} \cdot \frac{\partial \dot{x}_n}{\partial a} \right] dt = \\ &= \int_0^T \left[-p \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x_n} - \dot{p} \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial \dot{x}_n} \right] dt. \end{aligned}$$

Оптимальное значение величины a определяется из условия

$$(\partial \Delta F / \partial a) = 0$$

или

$$-\int_0^T \left[p \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x_n} + \dot{p} \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial \dot{x}_n} \right] dt = 0.$$

Таким образом, оптимальное значение величины a определяется из условия

$$\int_0^T \left[2pSx - 2\dot{p}L\dot{x} - \dot{p}Ry + pR\dot{y} - pE + \right. \\ \left. + 2a(pSp - \dot{p}L\dot{p}) - b(\dot{p}Rh - pR\dot{h}) \right] dt = 0.$$

Аналогично оптимальное значение величины b определяется из условия

$$\int_0^T \left[-2hSy + 2\dot{h}L\dot{y} + \dot{h}Rx - hR\dot{x} + hE - \right. \\ \left. - 2b(hSh - \dot{h}L\dot{h}) + a(\dot{h}Rp - hR\dot{p}) \right] dt = 0.$$

Итерационный процесс позволяет найти оптимальные значения x и y . Признаком остановки служат условия $p \approx 0$ и $h \approx 0$. Если итерационный процесс начинается при $x_0 = y_0$, то в силу симметрии

$$p_0 = -h_0.$$

При этом

$$\dot{p}h - p\dot{h} = 0$$

и два последних условия превращаются в следующие эквивалентные условия:

$$A - Ba = 0, -A + Bb = 0,$$

где

$$\begin{aligned} A &= \int_0^T [-2Sxp + 2L\dot{x}\dot{p} + R(\dot{p}y - p\dot{y}) + Ep] dt, \\ B &= \int_0^T [-2Sp^2 + 2L\dot{p}^2] dt. \end{aligned} \quad (11)$$

Причем $a = b$. Поскольку $x = y = q/2$, то

$$A = \int_0^T [Sq + L\dot{q}\dot{p} + R(\dot{p}q - p\dot{q})/2 + Ep] dt, \quad (12)$$

$$p = Sq + L\dot{q} + R\dot{q} - E. \quad (13)$$

Таким образом, итерационный процесс поиска экстремума функционала (1) позволяет найти функцию q . При этом в каждой итерации:

- вычисляется градиент p по (5) при данной функции q ;
- вычисляется коэффициент $a = A/B$ по (3) и (4) при данных p и q ;
- вычисляется новое значение функции

$$q = q - ap/2. \quad (14)$$

Уравнения электрической цепи общего вида. Рассмотрим электрическую цепь общего вида и выделим в ней ветви двух типов:

- ветвь с источником тока H ;
- последовательную RCL-цепь с элементами R_k, S_k, L_k, E_k .

Будем полагать, что ветви второго типа связаны, кроме того, индуктивностями M_{km} . Такая электрическая цепь описывается следующей системой уравнений:

$$Sq + M\ddot{q} + R\dot{q} - E + N^T \varphi = 0, \quad (15)$$

$$N\dot{q} + H = 0, \quad (16)$$

где $H, \dot{q}$ – векторы токов в ветвях первого и второго типов; E – вектор ЭДС ветвей второго типа; φ – вектор потенциалов на ветвях второго типа; N – матрица инцидентий с элементами 1, 0, -1; S, R, M – матрицы вида

$$S = \text{diag}[S_1 S_2 \dots S_k \dots] \quad (17)$$

$$R = \text{diag}[R_1 R_2 \dots R_k \dots] \quad (18)$$

$$M = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} & M_{13} & \dots & M_{1k} & \dots & M_{1m} & \dots \\ M_{21} & L_2 & M_{23} & \dots & M_{2k} & \dots & M_{2m} & \dots \\ \dots & \dots \\ M_{k1} & M_{k2} & M_{k3} & \dots & L_k & \dots & M_{km} & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}. \quad (19)$$

В этой системе уравнение (3) описывает первый закон Кирхгофа, (2) – второй закон Кирхгофа. В данной системе известны H и E как вектор-функции времени t , а искомой является вектор-функция времени $q(t)$.

Функционал для электрической цепи общего вида. Рассмотрим вектор-функции времени $x(t)$, $y(t)$, $\vartheta(t)$, $\Psi(t)$, удовлетворяющие уравнению (8) и уравнению

$$\varphi = \dot{\vartheta} + \dot{\Psi}. \quad (20)$$

При этом система уравнений (15), (16) может быть переписана в следующем виде:

$$2Sx + 2M\dot{x} + 2R\dot{y} - E + 2N^T \dot{\vartheta} = 0, \quad (21)$$

$$2Sy + 2M\dot{y} + 2R\dot{x} - E + 2N^T \dot{\Psi} = 0, \quad (22)$$

$$2N\dot{x} + H = 0, \quad (23)$$

$$2N\dot{y} + H = 0. \quad (24)$$

Рассмотрим теперь функционал (9), где

$$\begin{aligned} f(x, y) = & x^T Sx - y^T Sy - \dot{x}^T M\dot{x} + \dot{y}^T M\dot{y} + \\ & + x^T R\dot{y} - \dot{x}^T Ry - E^T (x - y) + \\ & - \vartheta^T (2N\dot{x} + H) - \Psi^T (2N\dot{y} + H), \end{aligned} \quad (25)$$

и задачу поиска экстремума этого функционала.

Необходимые условия экстремума в этом случае имеют вид уравнений (2) – (5), где $\vartheta(t)$, $\Psi(t)$ являются векторами неопределенных множителей Лагранжа для условий (4) и (5) соответственно.

Складывая уравнения (2) и (3), получаем (15), а складывая (4) и (5), получаем (16). Далее имеем

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}^2} = -M, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{y}^2} = M. \quad (26)$$

Ниже показано, что матрица M является положительно определенной. Отсюда и из (7) следует, что функционал (9), (6) имеет седловую точку, в которой достигается глобальный слабый максимум по функции x и глобальный слабый минимум по функции y . Пояснения для этого вывода аналогичны приведенным в разделе 2, откуда следует, что оптимум этого функционала достигается при

$$x_0 = y_0, \quad \vartheta_0 = \Psi_0, \quad q_0 = x_0 + y_0, \quad \varphi_0 = \vartheta_0 + \dot{\Psi}_0.$$

Свойства матрицы взаимоиנדуктивностей. Покажем, что для реальных электрических цепей матрица $M = \{M_{km}\}$ является положительно определенной. Элемент, создающий взаимоиנדуктивность M_{km} , создает также индуктивности L_k^{km} и L_m^{km} в ветвях k и m соответственно. Пусть, например, таким элементом служит трансформатор с количеством витков n_k и n_m в обмотках. Тогда

$$L_k^{km} = an_k^2, \quad L_m^{km} = an_m^2, \quad M_{km} = an_k n_m, \quad (27)$$

где a – постоянная величина. Таким образом, взаимоиנדуктивность

$$M_{km} = \sqrt{L_k^{km} L_m^{km}}, \quad M_{mk} = M_{km}, \quad (28)$$

а полная индуктивность k -ветви

$$L_k = M_{kk} = L_k^o + \sum_{m \neq k} L_k^{km}, \quad (29)$$

где L_k^o – индуктивность элемента, не создающего взаимоиנדуктивность.

Рассмотрим теперь квадратичную форму

$$Q = \dot{x}^T M \dot{x},$$

входящую в функционал (1), (25). Очевидно,

$$Q = \sum_k L_k \dot{x}_k^2 + \sum_k \sum_{m>k} (M_{km} + M_{mk}) \cdot \dot{x}_k \dot{x}_m.$$

Из (1), (2), (3) следует, что

$$Q = \sum_k L_k \dot{x}_k^2 + \sum_k \sum_{m>k} (2M_{km} \cdot \dot{x}_k \dot{x}_m + L_k^{km} \dot{x}_k^2 + L_m^{km} \dot{x}_m^2)$$

или

$$Q = \sum_k \left[L_k \dot{x}_k^2 + \sum_{m>k} \left(\dot{x}_k \sqrt{L_k^{km}} + \dot{x}_m \sqrt{L_m^{km}} \right)^2 \right].$$

Таким образом,

$$Q > 0,$$

т.е. матрица

$$M = \{M_{km}\}$$

является положительно определенной. Это свойство данной матрицы использовалось выше.

Заключение

Итак, в электрических цепях соблюдается принцип экстремума величины F , определенной по (9) и (25). Следствием этого принципа являются уравнения второго закона Кирхгофа (27), (28) и уравнения первого закона Кирхгофа (23), (24). Оптимизируемый квадратичный функционал имеет размерность «энергия×время». Подынтегральная функция (25) имеет размерность энергии и может интерпретироваться как алгебраическая сумма электрической, магнитной, тепловой энергий и потенциальной энергии источников ЭДС. Принцип экстремума функционала от x и y приводит к такому их распределению, при котором максимизируется указанная энергия в функции от x и минимизируется указанная энергия в

функции от u . При этом сумма оптимальных значений x и u равна наблюдаемой величине q .

Заметим, что относительно рассмотренной задачи вариационного исчисления может быть получена *двойственная ей задача*, где неизвестными являются пары функций, дающие в сумме искомые напряжения на элементах цепи.

Кроме того, этот принцип обобщается на *электромеханические системы*, поскольку может быть объединен с известными в механике принципами наименьшего действия.

Автор использует описываемый принцип для разработки *универсального* комплекса программ для *быстродействующих расчетов* электромеханических систем произвольного состава и конфигурации. Универсальность обеспечивается единообразием формулировки принципа для любой электрической цепи. Что касается быстродействия, то оно обеспечивается тем, что решение сводится к поиску *единственного оптимума*.

Библиографический список

1. **Максвелл Кларк Д.** Трактат об электричестве и магнетизме. – М.:Л.: Гостехиздат, 1939. – Т. 1. – 321 с.
2. **Деннис Дж. Б.** Математическое программирование и электрические цепи. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. – 430 с.
3. **Пенфилд П., Спенс Р., Дьюинкер С.** Энергетическая теория электрических цепей. – М.: Энергия, 1974. – 270 с.
4. **Образцов И.Ф., Гвишиани А.Д., Гурвич В.А.** Расчет схем и двойственные задачи выпуклого программирования: Доклады Академии наук СССР. – Математика, 1986. – 287, №5. – С. 48–52.
5. **Уайт Д., Вудсон Г.** Электромеханическое преобразование энергии. – Л.: Энергия, 1964. – 281 с.
6. **Лазебник А.И., Левитин Е.С., Хранович И.Л.** О вариационных принципах электрических цепей / Теоретическая электротехника: Республиканский межведомственный сборник. Вып.18. – Львов: Изд-во Львовского университета, 1975. – С. 85–91.
7. **Цлаф У.** Вариационное исчисление и интегральные уравнения. – М.: Наука, 1966. – 254 с.
8. **Хмельник С.И.** Принцип максимума для электрических цепей переменного тока. – М.: ВНИИ Электроэнергетики, депонировано в Информэнерго, № 2960-ЭИ-88, 1988. – 26 с.
9. **Хмельник С.И.** Вариационные принципы в электрических моделях сплошных сред. Задачи технической гидродинамики: Сб. статей. – М.: Наука, 1991. – 148–158 с.
10. **Хмельник С. И.** Комплекс программ расчета электромеханических систем // IV Международная конференция «Творческие поиски ученых Израиля сегодня». – Израиль, Ашкелон, 1999. – С. 148–155.